

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Жавохир Фарходжонович Гаффоров

Докторант Каршинского государственного технического
университета, Ассистент-преподаватель Каршинского
международного университета
javohirgafforov.2811@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17467245>

ARTICLE INFO

Received: 25th October 2025

Accepted: 26th October 2025

Online: 28th October 2025

KEYWORDS

рынок образовательных услуг, человеческий капитал, высшее образование, статистический анализ, динамические ряды, спрос и предложение, соотношение преподаватель–студент, экономическая эффективность, государственная политика, конкурентоспособность.

ABSTRACT

В статье рассматриваются процессы формирования и тенденции развития рынка образовательных услуг Узбекистана за 2014–2024 годы. На основе статистического анализа численности населения, студентов, преподавателей и заработной платы выявлены основные закономерности. Установлено, что рост числа студентов значительно опережает рост числа преподавателей, что ухудшает соотношение «преподаватель–студент» и создает риски для качества образования. При этом рост заработной платы усилил материальную мотивацию педагогов. Для устойчивого развития рынка необходимы расширение профессорско-преподавательского состава, внедрение цифровых технологий и укрепление государственно-частного партнерства.

Введение

В последние десятилетие изменения, происходящие на рынке образовательных услуг, стали важным показателем социально-экономического развития страны. Ежегодный рост численности населения, высокая доля молодежи и их потребность в получении знаний резко увеличивают спрос на образовательные услуги. Вместе с тем, предложение в системе образования определяется количеством высших учебных заведений, потенциалом профессорско-преподавательского состава и системой материального стимулирования.

Анализ динамики численности населения, студентов, преподавателей и средней заработной платы в сфере образования за период 2014–2024 годов позволяет выявить основные тенденции формирования рынка. Особенно важное значение в оценке качества услуг имеют такие показатели, как соотношение преподавателей и студентов, уровень материального стимулирования труда преподавателей, а также охват населения системой образования.

Актуальность исследования заключается в том, что глубокий статистический анализ процессов формирования рынка образовательных услуг позволяет определить темпы его развития, уровень устойчивости и перспективные направления. Это, в свою

очередь, служит основой для оценки эффективности государственных расходов на образование, обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами и повышения человеческого капитала в обществе.

Основная цель данного исследования состоит в статистическом анализе показателей, характеризующих рынок образовательных услуг в 2014–2024 годах, выявлении тенденций его развития, а также в оценке общего экономического и социального значения сферы образования.

Обзор литературы

В изучении формирования и развития рынка образовательных услуг в национальной и зарубежной литературе представлены различные научные подходы. В исследованиях узбекских ученых в основном освещаются правовые основы системы образования, её экономическая эффективность и роль в формировании человеческого капитала. В частности, в научных трудах А. Вахобова, Ш. Шермухамедова и С. Абдурахмонова система образования рассматривается как структурная часть экономики, при этом особо подчеркивается её влияние на социальную стабильность и рынок труда.

В решениях Президента Республики Узбекистан и государственных программах (например, «Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017–2021 годы», «Концепция развития системы высшего образования до 2030 года») модернизация образовательных услуг, развитие частного сектора и усиление конкурентной среды определены как приоритетные направления. Это свидетельствует о решающем значении государственной политики в формировании образовательного рынка.

В зарубежной литературе рынок образовательных услуг чаще всего связывается с проблемами экономической эффективности, конкурентоспособности и теорией человеческого капитала. Так, в «Теории человеческого капитала» Г. Беккера образование рассматривается как ключевой драйвер экономического роста. Дж. Стиглиц и П. Самуэльсон в своих экономических концепциях подчеркивают, что образовательные услуги являются важной социальной инвестицией, обеспечивающей долгосрочное устойчивое развитие государства.

Методология исследования

В данном исследовании при изучении формирования и тенденций развития рынка образовательных услуг за основу были взяты статистические данные за 2014–2024 годы. Методология исследования опирается на два основных подхода. Во-первых, с помощью анализа динамических рядов определяется, как изменялись со временем такие показатели, как численность населения, количество студентов, число преподавателей и средняя заработная плата в сфере образования. Это позволяет оценить темпы их роста или снижения, общие тенденции развития и уровень устойчивости. Во-вторых, применяются методы расчета темпов роста и индексов, с помощью которых годовые изменения каждого показателя выражаются в процентах. В результате количественно определяется динамика развития рынка образовательных услуг и раскрываются основные направления его формирования.

Анализ и результаты
Таблица 1
Основные демографические и экономические показатели рынка образовательных услуг¹

Годы	Численность населения (тыс. человек)	Количество студентов (человек)	Количество преподавателей (человек)	Среднемесячная заработная плата в сфере образования (в тыс. сумов)
2014	2895.3	12667	984	725
2015	2958.9	13325	1044	848
2016	3025.6	14303	1086	959
2017	3088.8	15883	1154	1032
2018	3148.4	18391	1196	1183
2019	3213.1	22452	1404	1573
2020	3280.4	27835	1455	1771
2021	3335.4	44222	1797	1994
2022	3408.3	57426	2031	2263
2023	3482.3	78397	2205	2554
2024	3560.6	82542	2240	2936

За период 2014–2024 годов собранные четыре показателя — численность населения (в тыс. человек), количество студентов (в человеках), число преподавателей (в человеках) и средняя заработная плата в сфере образования (в тыс. сумов) — наглядно отражают процесс количественного формирования рынка образовательных услуг. Эти данные позволяют комплексно оценить, насколько быстро расширяется социальный спрос на образование, каковы реальные возможности и ресурсная обеспеченность системы, а также каким образом изменялся уровень материального стимулирования сотрудников. Именно поэтому такие показатели имеют прямое значение для разработки политических решений, определения приемных квот, кадровой политики и финансового планирования.

В начале десятилетнего периода численность населения составляла 2 895,3 тыс. человек, а к 2024 году достигла 3 560,6 тыс. человек, то есть демографическая база расширилась на 665,3 тыс. человек. Такое увеличение численности населения свидетельствует о естественном росте потребности в образовании.

Наиболее заметные изменения на стороне спроса наблюдаются в показателях численности студентов: если в 2014 году их количество составляло 12 667 человек, то в 2024 году оно достигло 82 542 человек. Масштаб роста составил 69 875 человек, при этом особенно резкие скачки отмечаются начиная с 2018 года (в 2018 году — 18 391, в 2021 году — 44 222, в 2023 году — 78 397). Такая динамика указывает на расширение

¹ Разработано автором по результатам исследований

возможностей приёма, появление новых программ и вузов, увеличение доли частного сектора, а также рост престижа высшего образования как важной экономической ценности.

Предложение со стороны — количество преподавателей — также возросло: с 984 человек в 2014 году до 2 240 человек в 2024 году, то есть на 1 256 человек. Однако этот рост оказался значительно медленнее по сравнению с резким увеличением числа студентов. В результате нагрузка на преподавателей существенно возросла: если в 2014 году на одного преподавателя приходилось в среднем 12,8 студента, то в 2024 году — уже 36,8 студента. Такие показатели усиливают давление на качество контроля, индивидуальный подход, объективность оценивания и распределение времени для научно-методической работы. Следовательно, становится актуальным привлечение дополнительных педагогических кадров, нормирование учебной нагрузки и внедрение цифровых вспомогательных инструментов.

В сфере финансирования также наблюдаются положительные сдвиги: средняя заработная плата в образовании выросла с 725 тыс. сумов в 2014 году до 2 936 тыс. сумов в 2024 году, то есть увеличилась на 2 211 тыс. сумов. Последовательный рост после 2018 года свидетельствует об усилении государственной политики и мер поддержки сектора. Этот рост способствует сохранению квалифицированных кадров и привлечению новых специалистов, однако на фоне увеличения нагрузки повышение заработной платы должно сопровождаться расширением штатных единиц.

Таблица 2

Темпы роста основных показателей в сфере образования (в процентах)²

Годы	Численность населения (тыс. человек)	Количество студентов (человек)	Количество преподавателей (человек)	Среднемесячная заработная плата в сфере образования (в тыс. сумов)
2014	102,26	107.62	106.03	118.08
2015	102.2	105.19	106.10	116.97
2016	102.25	107.34	104.02	113.09
2017	102.09	111.05	106.26	107.61
2018	101.93	115.79	103.64	114.63
2019	102.06	122.08	117.39	132.97
2020	102.09	123.98	103.63	112.59
2021	101.68	158.87	123.51	112.59
2022	102.19	129.86	113.02	113.49
2023	102.17	136.52	108.57	112.86
2024	102.25	105.29	101.59	114.96

В период 2014–2024 годов показатели, характеризующие формирование рынка образовательных услуг, в процентном выражении демонстрируют стабильные и важные тенденции. Численность населения ежегодно росла в среднем на уровне около 102%, обеспечивая непрерывное расширение демографической базы. Этот процесс свидетельствует о естественном увеличении спроса на образовательные услуги.

² Разработано автором по результатам исследований

Темпы роста численности студентов оказались значительно выше: если в 2014–2017 годах они находились в диапазоне 105–111%, то с 2018 года началось резкое ускорение — в 2019 году показатель достиг 122%, в 2020 году — 124%, а в 2021 году зафиксирован рекордный уровень — 158,9%. В последующие годы темпы несколько снизились, однако даже в 2024 году рост численности студентов оставался высоким. Эти результаты указывают на расширение приёмных квот, открытие новых высших учебных заведений и усиление стремления населения к получению высшего образования.

Численность преподавателей также увеличивалась, однако темпы роста были значительно ниже по сравнению с ростом числа студентов. Наиболее заметный рост пришёлся на 2019 год — 117,4% и 2021 год — 123,5%, тогда как в остальные годы показатели оставались в диапазоне 103–108%. Это свидетельствует об ухудшении соотношения «преподаватель–студент».

Средняя заработная плата в сфере образования возросла значительно. В 2014–2019 годах темпы роста были высокими, и к 2019 году показатель достиг 132,9%. В последующие годы рост заработной платы несколько стабилизировался и удерживался в пределах 112–115%. Это отражает последовательное проведение мероприятий по материальному стимулированию работников образования.

Выводы и предложения

Статистический анализ за 2014–2024 годы показывает, что численность населения стабильно увеличивалась, что способствовало естественному росту спроса на образовательные услуги. Резкий рост числа студентов свидетельствует о расширении возможностей поступления в вузы и об усилении стремления молодежи к получению знаний. В то же время количество преподавателей также увеличивалось, но темпы этого роста оказались значительно ниже по сравнению с ростом числа студентов. В результате соотношение «преподаватель–студент» ухудшилось, что может представлять угрозу для качества образования. Средняя заработная плата в сфере образования последовательно увеличивалась, что отражает положительные изменения в материальном стимулировании педагогов. Однако на фоне растущей нагрузки эти изменения оказываются недостаточными.

На этой основе выдвигаются следующие предложения:

- необходимо расширять штат преподавателей в соответствии с ростом числа студентов и регулярно повышать их квалификацию;
- при определении приёмных квот следует учитывать имеющуюся инфраструктуру и потенциал профессорско-преподавательского состава;
- целесообразно широко внедрять цифровые технологии для повышения качества образования и снижения нагрузки на педагогов;
- наряду с повышением материального стимулирования преподавателей важно укреплять их социальную защиту и улучшать условия труда;
- для устойчивого развития рынка образовательных услуг актуально расширять сотрудничество государства и частного сектора.

В целом, наблюдаемые демографические, экономические и организационные процессы на рынке образовательных услуг требуют в будущем эффективного

управления системой, рационального использования ресурсов и обеспечения стабильных качественных показателей.

Список использованной литературы:

1. Указы и постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования». – Ташкент, 2017–2023.
2. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. – <https://stat.uz>
3. Абдурахмонов К.Х., Косимова М.К. Статистика. – Ташкент: Иктисод-Молия, 2020.
4. Гулямов С.С., Ортиков А.А. Экономика и управление высшим образованием. – Ташкент: Фан ва технология, 2019.
5. Каримов Б.Х. Рынок образовательных услуг и факторы его развития. – Ташкент: Иктисод, 2021.
6. Тилавов А., Худойкулов С. Рынок услуг в социальной сфере и проблемы его развития. – Карши: Насаф, 2022.
7. UNESCO Institute for Statistics. Education Data and Statistics. – <http://uis.unesco.org>
8. World Bank. Education Statistics (EdStats) Database. – <https://databank.worldbank.org>
9. OECD. Education at a Glance 2023: OECD Indicators. – Paris: OECD Publishing, 2023.
10. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент. – Нью-Джерси: Pearson, 2016.
11. А. J. F., & Суюнович, М. X. (2025). Влияние отмены заочной формы обучения на финансовую устойчивость частных высших учебных заведений (на примере Кашкадарьинской области). Цифровая экономика, (11), 1195–1208.
12. Гаффоров, Ж. Причины безработицы в Кашкадарьинской области, её влияние на общество, пути решения и прогнозные показатели уровня безработицы в регионе. Economic Development and Analysis, 2(5), 89–96.
13. Суюнович, М. К. (2025). Использование таблиц и графиков для представления статистических данных. Innovation in the Modern Education System, 5(48), 151–156.